

Малое и среднее предпринимательство в европейских странах: основные тенденции развития

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-64-77

Захарова Наталья Васильевна

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва)
Профессор кафедры мировой экономики
Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва)
Профессор Департамента мировой экономики и мировых финансов
Доктор экономических наук
Nat_zakh@mail.ru

Лабудин Александр Васильевич

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры экономики и финансов
Доктор экономических наук
Labudin59@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются особенности малого и среднего предпринимательства (МСП) в европейских странах. На базе исследования большого количества научных трудов российских и иностранных ученых проанализированы особенности этого предпринимательства в Европе, его сильные и слабые стороны по сравнению с крупным предпринимательством. На примере Франции и Швейцарии доказано, что каждый уровень регулирования МСП играет важную роль. Раскрыта важность опыта некоторых европейских стран для РФ, отмечено, что из него могло бы быть более полезно в условиях Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

европейские страны, Евросоюз, малое и среднее предпринимательство, стимулирование малого и среднего предпринимательства, экономика Франции, экономика Швейцарии, малое и среднее предпринимательство в России

Zakharova N. V., Labudin A. V.

Small & Medium Entrepreneurship in European Countries: Main Tendencies of the Development

Zakharova Natalya Vasilievna

Plekhonov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation)
Professor of the Chair of World Economy
Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
Professor of the Chair of World Economy and International Business
Doctor of Science (Economy)
Nat_zakh@mail.ru

Labudin Alexander Vasilyevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEP (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the chair of Economy and Finance
Doctor of Science (Economy)
Labudin59@mail.ru

ABSTRACT

In the article the peculiarities of the small & medium business in European countries are discovered. On the basis of the studying of a great number of scientific works of the Russian & foreign scientists the essential features of this business in Europe are analyzed, also it's weak & strong points comparatively to the big business are highlighted. On the example of France & Switzerland (SWOT-analysis) is proved that each level of regulating of SMB plays a significant role. High importance of the experience of European countries for RF is discovered, also outlined what experience really could be important in the conditions of the Russian Federation.

KEYWORDS

European countries, European Union, small & medium business, stimulation of SMB, the economy of France, the economy of Switzerland, SMB in Russia

Роль малого предпринимательства в мире на современном этапе очень велика. Она особенно возросла в условиях постиндустриального общества, что проявилось в изменении социально-экономических функций этой формы бизнеса. Малые и средние предприятия (МСП) становятся неотъемлемым звеном в структуре общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить успешное социально-экономическое развитие общества и рост эффективности производства.

В последние десятилетия малый бизнес стал активно внедряться в инновационный процесс. Кроме того, малый бизнес способствует формированию среднего класса, составляющего в мировой хозяйственной системе значительную часть экономически активного населения. Именно с развитием функций малого и среднего бизнеса связано возрастание его роли в экономике ведущих западных стран. Необходимость малого бизнеса для эффективного экономического развития очевидна и в России. В связи с этим в среднесрочной перспективе планируется значительное повышение доли вклада МСП в ВВП.

В целях понимания роли малого и среднего бизнеса¹ в мировой экономике необходимо по возможности четко определить их суть и критерии отнесения к ним предпринимательской деятельности. Следует отметить, что в разных странах критерии малого предпринимательства могут быть различными, что сильно затрудняет международные сравнения.

Так, в США, например, термином «малый бизнес» фактически обозначаются как малые, так и средние предприятия. В то время как в европейских странах и Японии в официальных определениях не крупного бизнеса используется термин «малое и среднее предпринимательство». В уставе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приводятся следующие определения: предприятия с числом работников до 19 человек обозначаются как весьма малые, от 20 до 90 человек — как малые, от 100 до 499 человек — как средние и свыше 500 человек — как крупные [1, с. 18]. Что же касается статистики в Евросоюзе, то в категорию «малое и среднее предпринимательство» входят три вида предприятий — микро-, малые и средние. Определяющими характеристиками в данном случае являются численность сотрудников, объем продаж и итог годового баланса (табл. 1).

¹ Некоторые исследователи вкладывают различный смысл в понятия «предпринимательство» и «бизнес». В трактовке Й. Шумпетера под предпринимательством подразумевается инновационная хозяйственная деятельность, а под бизнесом — любая хозяйственная деятельность.

Однако в данной работе термины «бизнес» и «предпринимательство» применяются как синонимы. О тождественности данных понятий см.: Шпынова А. И. Кредитование малых и средних предприятий: зарубежный и российский опыт. М. : ПОЛПРЕД. 2009. С. 6; Виленский А. В. Макроэкономические институциональные ограничения развития российского предпринимательства. М. : Наука. 2007. С. 7; Ибадова Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России: правовые аспекты. М. : ВолтерсКлувер. 2006. С. 1.

**Определяющие характеристики для микро-, малых и средних предприятий
в Европейском союзе**

Категория предприятия	Численность сотрудников, чел.	Годовой оборот, млн евро	Годовой итог баланса, млн евро
Микропредприятие	1–9	2	2
Малое предприятие	10–49	10	10
Среднее предприятие	50–249	50	43

Источник: Annual Report on European SMEs 2013/2014 — A Partial and Fragile Recovery [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf (дата обращения: 24.07.2017).

Среди качественных критериев, присущих малым и средним предприятиям, в том числе и в международной практике, следует выделить:

- неразрывность в правах собственности и непосредственного управления предприятием. Собственник, как правило, самостоятельно управляет предприятием, подвергая себя риску и неся полную ответственность не только за инвестированный капитал, но и за принимаемые решения;
- прозрачность малого предприятия, размер которого позволяет владельцу быть в курсе всего происходящего в компании;
- особенные отношения предпринимателя с партнерами-поставщиками ресурсов и покупателями продукции, а также неформальный характер отношений с сотрудниками предприятия;
- относительно малые рынки ресурсов и сбыта. Тем самым, малые компании не могут оказывать большое влияние на уровень цен, а также на объем реализованного товара в рамках отрасли, что вынуждает их применять стратегии приспособления к внешней среде [11, с. 85];
- семейное ведение дела. На малых предприятиях базовый капитал зачастую создается за счет семейных сбережений, сам бизнес наследуется членами семьи, а работниками нередко бывают родственники, в отличие от крупных корпораций, которые формируют необходимые финансовые ресурсы через фондовые биржи и крупных инвесторов [3].

Роль малого и среднего бизнеса в экономике значительна. Он связывает экономику в единое целое, образует своего рода фундамент [7]. Государственная поддержка является ключевым фактором в становлении и поддержании малого и среднего бизнеса. Господдержка чаще всего заключается в предоставлении следующих условий: льготное кредитование; уменьшение налоговых платежей; льготы на аренду помещений; субсидирование МСП; частичная компенсация банковской ставки; повышение квалификации за госсчет; устранение административных барьеров; предоставление поручительства.

Малый и средний бизнес является основой экономики развитых стран, занимая существенную долю в структуре ВВП и обеспечивая при этом занятость населения, предоставляя возможность решить экономические, политические и социальные проблемы государств. Во всех экономически развитых странах малому и среднему бизнесу оказывается различная организационная и финансовая господдержка, результатом которой являются значительные пополнения в бюджет, что приводит к эффективному функционированию экономики и высокому уровню жизни населения [2, с. 109] (табл. 2).

Проанализировав табл. 2, можно сделать вывод о том, что роль малого и среднего бизнеса в национальных экономиках весьма велика. Сравнительная статисти-

**Тенденции развития малого и среднего бизнеса и его вклад
в национальную экономику отдельных стран**

Страна	Доля в общем количестве предприятий, %		Доля в общей занятости, %		Доля в структуре ВВП, %		Доля в экспорте, %	
	— Конiec 1990-х начало 2000-х гг.	2010–2015 гг.						
США	84–87	97,5–98,3	42–45	58–60	42–45	50–52	28–30	37–40
ЕС	86–88	97–98	55–58	70–72	50–55	65–68	45–51	68–70
Германия	87–88	98,5–99,7	50–52	66–69	42–46	55–57	38–40	50–52
Италия	89–90	98–99,8	55–58	70–73	46–50	58–60	42–48	58–60
Франция	82–85	98–99,6	40–45	58–60	46–50	55–57	36–42	48–50
Швейцария	84–87	96–99	45–50	57–62	45–49	54–58	40–43	49–52
Россия	20–25	40–42	15–18	35–37	10–12	23–25	15–20	38–40
Китай	70–75	98–99	50–55	70–75	36–42	58–60	38–40	65–68

Источник: Лю Сяомэй. Малый и средний бизнес в условиях глобализации мировой экономики // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. 2014. № 2 (57). С. 90.

ка разных стран указывает на то, что высокие показатели экономического развития и конкурентоспособности ее предприятий на мировом рынке пропорциональны развитию МСП в этих государствах.

Малые и средние предприятия в странах ЕС начали особенно активно развиваться в 80-е годы XX в. Тогда же и, особенно, чуть позже практически во всех европейских государствах стали предприниматься меры по развитию этого типа бизнеса [9, с. 5–10] (табл. 3).

В настоящее время малые и средние предприятия играют огромную роль как в реализации экономического роста, так и в росте занятости в Европе. В какой-то степени можно утверждать, что от этого сегмента в значительной степени зависит успех многих интеграционных инициатив в рамках ЕС. Политика поддержки малого и среднего предпринимательства в ЕС носит всеохватывающий и системный характер. Как же работает европейская система поддержки и регулирования малого и среднего предпринимательства?

В Европейском союзе существует наднациональная система поддержки и регулирования малого и среднего бизнеса. Ее начали воплощать в жизнь еще в начале 1970-х годов [9]. Важную роль в самом начале сыграли меры по ликвидации некоторых административных барьеров, например: частичная гармонизация налога на добавленную стоимость в странах-членах ЕС; реализация изменений в условиях финансирования (создание Европейской ассоциации фондов взаимных гарантий для

**Государственная поддержка МСБ в части повышения
доступности финансирования в 2006–2015 гг.**

Меры господдержки сектора МСБ	Страна
Гарантии по кредитам МСБ	Испания, Нидерланды, Словакия, Словения, Австрия, Дания, Финляндия, Италия, Венгрия, Германия, Швейцария, Франция, Польша, Бельгия, Португалия
Предоставление специальных условий по гарантиям для стартапов	Дания, Швейцария, Нидерланды, Австрия, Чешская Республика, Эстония, Франция
Увеличение государственных гарантий по экспортным операциям	Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Испания, Эстония
Государственное софинансирование (включая пенсионные фонды)	Швейцария, Ирландия, Дания
Увеличение доли прямого финансирования МСБ	Венгрия, Сербия, Словения, Испания
Субсидирование процентных ставок	Венгрия, Португалия, Испания, Турция
Налоговые льготы, отсрочка платежей	Франция, Ирландия, Италия, Испания, Швейцария, Швеция, Германия
Специализированные на кредитовании МСБ банки; отрицательная учетная ставка	Ирландия, Дания, Польша, Бельгия

Источник: МСП Банк: Развитие малого и среднего предпринимательства. Зарубежный опыт 2015 г. С. 16 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mspsbank.ru/userfiles/2015EU.pdf> (дата обращения: 06.08.2017).

малого бизнеса); серьезные мероприятия в области социальной политики. Важнейшей мерой для стимулирования МСП была подготовка и публикация так называемой «Белой книги», в которой анализируется европейская политика, тактика и стратегия в отношении этих предприятий.

Еще одним важнейшим шагом по стимулированию МСП в Европе стала так называемая Европейская хартия для малых предприятий. Многие положения Хартии вошли в Многолетнюю программу по малому и среднему бизнесу, и именно благодаря ей с помощью наднациональных структур ЕС было реализовано много проектов [10, с. 10–11].

Как правило, европейская политика в сфере стимулирования малого и среднего бизнеса осуществляется на двух уровнях: на национальном уровне и через программы, реализуемые под эгидой ЕС. Мероприятия по поддержке малого бизнеса на уровне ЕС чаще всего финансируются из Структурных фондов ЕС (включая региональные фонды).

Для улучшения регулирования и развития малых и средних предприятий в ЕС была создана система наднациональных, межнациональных и национальных органов власти и организаций. Она учитывает интересы ЕС, отдельных стран-членов, мнения различных предпринимательских организаций, национальных отраслевых и региональных структур и ассоциаций малого бизнеса, торгово-промышленных

палат. Важным элементом системы является европейская ассоциация венчурного капитала, облегчающая развитие малых инновационных предприятий [9].

Большое внимание уделяется созданию сетей, рассчитанных на максимальное расширение взаимодействия малых и средних предприятий с национальными, региональными и местными структурами их поддержки. На развитие малого и среднего инновационного предпринимательства на уровне Европейского союза оказывают влияние как государственные финансовые учреждения, так и частные компании и некоммерческие организации.

Весьма важное место в реализации программ поддержки МСП занимает Европейская программа научно-технического сотрудничества в области высоких технологий «EUREKA» [5], поддерживающая инновационные проекты. «EUREKA» служит дополнением европейских рамочных программ, причем ЕС может участвовать в ней в качестве партнера. Так, можно отметить совместную программу «EUREKA» и Европейской комиссии «Eurostars», созданную для поддержки наукоемких малых и средних предприятий.

Следует также отметить, что на уровне ЕС стимулирование инновационной деятельности [6] осуществляется путем опосредованного финансирования через инвестиции в находящиеся в частном управлении фонды венчурного капитала, а также путем предоставления долговых гарантий для инвестиций в инновационное малое и среднее предпринимательство¹.

Помимо общеевропейской поддержки малого инновационного предпринимательства, каждая страна ЕС имеет национальные системы поддержки его развития. Интересный материал для анализа можно провести по двум европейским государствам — Франции (член ЕС) и Швейцарии (не входит в ЕС).

Франция. Малое и среднее предпринимательство весьма развито в этой стране. Отчасти это объясняется успешным финансированием (табл. 4).

Проанализировав табл. 4, можно сделать вывод о том, что в 2011–2015 гг. наблюдается положительная динамика объемов предоставленных кредитов МСБ. Проанализировав же данные табл. 5, можно сделать вывод о том, что динамика банкротств французских предприятий имела неравномерный характер, что связано с циклическими изменениями в экономике Франции.

Среди основных механизмов господдержки во Франции (табл. 6) можно выделить следующие: налоговый кредит на исследовательскую и инновационную деятельность; страхование операций по выходу на иностранный рынок, осуществляемое французским агентством страхования экспортных кредитов; стимулирование кредитования МСП; государственное участие в капитале венчурных фондов; финансовое соглашение между государственным инвестиционным банком (Bpifrance) и Европейским инвестиционным фондом (FEI — Le Fonds européen d'investissement), направленное на увеличение заимствований инновационных малых и средних предприятий. Увеличение кредитования МСП благодаря финансовым гарантиям, которые выдаются за счет бюджета ЕС через Европейский фонд стратегических инвестиций.

Государственная политика Франции направлена на развитие МСБ для сокращения безработицы и банкротства предприятий, совершенствования технологий и повышения гибкости, устойчивости и конкурентоспособности на мировых рынках в условиях глобализации мировой экономики. Результаты SWOT-анализа состояния МСБ во Франции приведены в табл. 7.

Рассмотрим европейскую страну, не являющуюся членом Европейского союза, — Швейцарию. Швейцария — высокоразвитая постиндустриальная страна, один из

¹ Европейская экономическая комиссия ООН. Финансирование инновационного развития. Сравнительный обзор опыта стран ЕЭК ООН в области финансирования предприятий на ранних этапах развития. Нью-Йорк, Женева : ООН, 2007. С. 210.

Финансирование МСП во Франции в период с 2011 по 2015 гг.

Показатель	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015
Кредиты бизнесу в целом	млн евро	972 491	1 031 405	1 039 772	1 134 346	1 202 856
Кредиты МСБ	млн евро	210 930	229 642	264 293	290 589	301 432
Изменение	%	3,2	8,9	15,0	9,9	3,7
Кредиты МСБ	В % от кредитов, предоставленных для всех предприятий	21,7	22,3	27,9	26,5	25,9
Кратко-срочные кредиты МСП	млн евро	40 523	42 742	39 619	40 211	42 524
Изменение	%	3,1	5,5	-7,3	1,5	5,8

Источник: МСП Банк: Развитие малого и среднего предпринимательства. 2015. С. 47 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mspbank.ru/userfiles/2015EU.pdf> (дата обращения: 06.07.2017).

Таблица 5

Банкротства предприятий во Франции в период с 2011 по 2015 гг.

	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015
Банкротства МСП	Кол-во обанкротившихся предприятий	56 130	58 568	57 290	56 715	57 240
Изменения	%	1,8	4,3	-2,2	-1,2	0,9

Источник: OECD.Stat [Электронный ресурс]. URL: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=74180> (дата обращения: 13.07.2017).

Таблица 6

Меры по поддержке МСП во Франции

Мероприятия	Сумма, выделенная государством, млрд евро
Компенсация налогов по важнейшим исследованиям	2,8
Ежемесячная компенсация расходов на уплату налога на добавленную стоимость	2,8
Гарантии по займам, софинансирование, финансирование путем выпуска акций	7,8
Компенсация просрочки и переплат	1,4

Иные программы поддержки МСП:
Реформы, упрощающие процедуру найма/увольнения работников для МСП
Развитие кредитных институтов для субъектов МСП, облегчение доступа к финансовым ресурсам
Малые и средние предприятия имеют приоритетный доступ к госзаказу
Французское агентство по содействию развитию предприятий на международном уровне «Бизнес Франс» обеспечивает выход на иностранные рынки МСП
«Национальный пакт конкурентоспособности и занятости» создан в целях стимулирования экономического роста предприятий и обеспечения рабочих мест. Одна из его мер — кредитование малого и среднего бизнеса с помощью Государственного инвестиционного банка

Источник: OECD publishing Economic Surveys: France 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-france-2015-eco_surveys-fra-2015-en/page5 (дата обращения: 14.07.2017); МСП Банк: Развитие малого и среднего предпринимательства. 2015. С. 47 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mspbank.ru/userfiles/2015EU.pdf> (дата обращения: 06.08.2017).

Таблица 7

SWOT-анализ состояния МСБ во Франции

Преимущества	Недостатки
<ol style="list-style-type: none"> 1. Активная поддержка МСБ с помощью венчурного инвестирования и банковского сектора. 2. Краткосрочные кредиты, выдаваемые МСБ, имеют положительную динамику роста. 3. МСБ во Франции отличается способностью быстро адаптироваться к внешним изменениям, что служит источником инновационного роста экономики страны. 4. Снижение средней ставки по кредитам МСБ с 5,1% в 2007 г. до 2,1% в 2016 г. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение числа обанкротившихся малых и средних предприятий с 2013 по 2014 гг. 2. Поскольку Франция является членом Всемирной торговой организации, французское государство вынуждено прибегать к косвенным методам стимулирования. 3. Инструменты, предлагаемые французскими правительственными и неправительственными организациями, сложны для применения для небольших предприятий, где зачастую наблюдается нехватка персонала, знакомого с тонкостями их использования
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление гарантийной поддержки по кредитам МСБ из бюджета ЕС. 2. Разработаны программы в ЕС, обеспечивающие финансовую поддержку МСП и созданы две организации: OSEO и Coface 	<p>Финансовый кризис и политическая нестабильность в мире может сузить возможности помощи МСБ</p>

Источник: составлено авторами.

главных мировых финансовых и банковских центров. Швейцария находится в центре европейского континента и играет важную роль в мировой финансовой системе

ме, являясь крупнейшим политическим, торгово-экономическим и финансовым партнером ЕС, при этом сохраняет свою независимость¹.

Доля МСП в структуре ВВП Швейцарии в период 2010–2015 гг. составила 54–58% (см. табл. 2). Эти данные доказывают огромную роль МСП в развитии страны. Какое место в Швейцарии занимают микро-, малые, средние и крупные предприятия? Об этом нас информирует табл. 8. По данным из табл. 9 можно увидеть, что в целом по всем финансовым показателям господдержки МСП в Швейцарии наблюдается положительная динамика.

Исходя из анализа данных табл. 10, можно сделать вывод о том, что в период с 2011 по 2015 гг. наблюдается спад числа обанкротившихся швейцарских предприятий — в среднем показатель снижается на 5,8% ежегодно. В 2015 г. по сравнению с 2011 г. число обанкротившихся предприятий сократилось на 21%. Это наблюдение дает основания полагать, что в Швейцарии действует эффективная политика в поддержке развития и финансирования малых и средних предприятий. Статистические данные, представленные выше, указывают на то, что в Швейцарии сформирована хорошая бизнес-среда для роста малых и средних предприятий. Каковы же основные меры государственной поддержки МСБ в этой стране?

За разработку и реализацию политики правительства по поддержке МСП отвечает Дирекция по территориальному развитию, входящая в состав Государственного секретариата экономики Швейцарии. В Швейцарии разработаны соответствующие государственные целевые программы, представленные в табл. 11.

Основную финансовую поддержку МСП Швейцарии оказывают банки. Также существуют альтернативные источники финансирования — венчурные фонды и ипотечные кредиты. В Швейцарии сложилась и действует трехуровневая система налогообложения: федеральный центр, кантоны и муниципалитеты, которая предусматривает льготы для предприятий как на федеральном, так и на кантональном (региональном) уровнях. Ведущую роль играют кантоны, предоставляя налоговые льготы и располагая более широкими инструментами поддержки предприятий. Практически в каждом кантоне сформированы агентства по развитию, которые содействуют диалогу с малыми и средними предприятиями по вопросам предоставления им финансовой и налоговой поддержки при размещении ими производства на территории кантона.

При принятии решения кантональными властями о предоставлении налоговых льгот или иных мер финансовой и административной поддержки производственным предприятиям предпочтение отдается следующим характеристикам бизнес-проекта: высокая инновационная составляющая выпускаемых товаров или услуг; высокая добавленная стоимость; создание новых или переориентация существующих рабочих мест; безопасность окружающей среды; востребованность на рынке Европы, с действующим производством или с готовыми техническими решениями.

В качестве инструмента льготного налогообложения выступает пониженная ставка налога на прибыль или полное освобождение от его уплаты сроком на 10 лет. При этом уровень снижения налоговой нагрузки на федеральном уровне определяется объемом льгот, предоставляемых со стороны кантональных властей. Субъекты МСП могут рассчитывать на льготное кредитование — до 2/3 от стоимости проекта, выделение грантов на НИОКР и обучение персонала. На территории Швейцарии действует микрофинансовая поддержка предприятий, для них предоставляются микрозаймы субъектам МСП как на территории конфедерации, так и за рубежом.

¹ Министерство экономического развития Российской Федерации Портал Внешнеэкономической информации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ch/about_ch/laws_ved_ch/invest_law_ch/ (дата обращения: 15.07.2017).

Таблица 8

Роль предприятий разного типа в Швейцарии в период 2010–2015 гг.

Размер предприятия	Кол-во предприятий, % от общего числа	Занято на предприятиях, % от общего числа
Микро (0–9)	86	24,8
Малые (10–49)	11,6	21,8
Средние (50–249)	2	20
Крупные (от 250)	0,4	33,4

Источник: Schweizer KMU. Eine Analyse der aktuellsten Zahlen — Ausgabe 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=https://www.alexandria.unisg.ch/246207&prev=search> (дата обращения: 16.07.2017).

Таблица 9

Финансирование МСП в Швейцарии в период с 2011 по 2015 гг.

Показатель	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015
Кредиты бизнесу в целом	Млн шв. франков	421 491	458 405	479 772	501 346	523 856
Кредиты МСП	Млн шв. франков	332 920	345 342	389 293	410 589	426 432
Изменение показателя	%	4,2	3,7	12,7	5,4	3,8
Кредиты МСП	В % от кредитов предоставленных для всех предприятий	78,9	75,3	81,1	81,9	81,4
Государственные кредиты экспортоориентированным предприятиям	Млн шв. франков	3323	3442	3619	3511	3824
Объем государственных гарантий по кредитам МСП	Млн шв. франков	210	224	241	273	264

Источник: Eurostat: Structural Business Statistics > Small and medium-sized enterprises (SMEs) [Электронный ресурс]. URL: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme> (дата обращения: 15.07.2017).

Принцип действия организации — выдача микрокредитов (в среднем — около 3000 шв. франков) на короткие сроки под большие проценты.

Власти Швейцарии работают над снижением административных барьеров. В администрациях кантонов существуют специальные отделы, которые занимаются поддержкой людей, желающих открыть новый бизнес. Им предоставляется информация о законодательно-нормативных актах, оказывается помощь в налаживании связей

Банкротства предприятий в Швейцарии, в период с 2011 по 2015 гг.

	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015
Банкротства МСП	Количество обанкротившихся предприятий	6661	6568	5790	5715	5240
Изменения за год	%	—	-2	-11,9	-1,3	-8,3

Источник: Eurostat: Statistics on small and medium-sized enterprises [Электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises (дата обращения: 16.08.2017).

Таблица 11

Государственные программы поддержки субъектов МСП в Швейцарии

Задачи	Получатели	Меры
Новая региональная политика	Компании в депрессивных районах	Льготы по прямому федеральному налогу
Коммерческие гарантии	Малые и средние предприятия, начинающие компании	Гарантии по банковским ссудам (максимум 500 тыс. шв. франков)
Гарантии для горных районов	Малые и средние предприятия, начинающие компании в сложных районах	Гарантии по банковским ссудам, льготные процентные ставки
Кредитование отелей	Предприятия в сфере гостиничного хозяйства	Прямые ссуды, гарантии, льготные процентные ставки (частично)
Меры поощрения индивидуальной трудовой деятельности	Безработные	Разовые пособия (не более 90 дней), гарантии по банковским ссудам (180 тыс. шв. франков)
Развитие инноваций	МСП, реализующие инновационные проекты	Компенсация затрат, повышенная заработная плата исследователям

Источник: OECD: Economic Surveys SWITZERLAND/ overview 2015 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/eco/surveys/Switzerland-2015-overview.pdf> (дата обращения: 16.08.2017).

с определенными отраслями, в случае потребности в финансовой поддержке оказывается необходимая помощь в установлении контактных отношений с банками для предоставления кредита. Основными мерами, принимаемыми для снижения административных барьеров, являются сокращение количества разрешений и реализация проекта «электронное правительство».

Анализ результатов принимаемых мер в сводном виде приведен в табл. 12.

Таким образом, изучив ситуацию во Франции и в Швейцарии, можно сделать следующие выводы:

1. И во Франции, и в Швейцарии существует весьма развитая система поддержки малого и среднего бизнеса.
2. Меры поддержки МСП в этих странах в целом аналогичны и достаточно эффективны.

SWOT-анализ состояния МСБ в Швейцарии

Преимущества	Недостатки
<ol style="list-style-type: none"> 1. Благоприятное географическое положение, которое позволяет эффективно сотрудничать со странами ЕС. 2. Высокий уровень образования населения. 3. Эффективные программы по облегчению налогообложения МСП. 4. Высокий уровень государственной поддержки предпринимательству. 5. Высочайший уровень банковского обслуживания. 6. Развитая координация между государственным, кантональным и местными органами власти 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточно активное сотрудничество между научно-исследовательскими институтами и мелкими и средними предприятиями
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение административных барьеров для МСП. 2. Улучшение взаимодействия со странами ЕС 	<p>Отстраненность Швейцарии от Европейского союза и миграционные ограничения могут нанести серьезный ущерб экономике страны и отпугнуть перспективные зарубежные инвестиции</p>

Источник: составлено авторами.

3. Хотя можно было предположить, что помощь развитию МСП из фондов ЕС доступна прежде всего Франции, на ситуации в Швейцарии это не сказалось отрицательно. Швейцария, в свою очередь, это «компенсирует» весьма развитой системой взаимодействия центр — кантоны — местные органы власти, а также более благоприятными условиями для развития предпринимательства, чем во Франции, и меньшей налоговой нагрузкой на предприятия [4].

4. Сравнение Франции и Швейцарии косвенно подтверждает, что, несмотря на развитые программы помощи малому и среднему бизнесу на уровне ЕС, мероприятия на уровне государств и на местном уровне играют пока еще, вероятно, более важную роль.

К эффективным мерам по поддержке МСП, принятым в мировой практике, которые могут быть адаптированы в России, можно отнести:

1. Налоговые льготы МСП. Повышение налоговой самостоятельности муниципалитетов.
2. Упрощение системы регулирования МСП.
3. Обеспечение МСП доступа к государственному заказу.
4. Обеспечение интеграции крупного и малого бизнеса за счет таких форм взаимодействия, как лизинг, факторинг, франчайзинг и др.
5. Увеличение объемов государственных гарантий (и размера гарантийного покрытия) по инвестиционным займам малому и среднему бизнесу, в том числе привлечение пенсионных фондов для расширения системы гарантийной поддержки.
6. Предоставление целевых льготных кредитов (в том числе инновационным, экспортоориентированным и производственным предприятиям).

7. Внедрение специальных программ, поощряющих уже добившихся успеха бизнесменов передавать свой опыт начинающим предпринимателям, в обмен на предоставление определенных льгот.
8. Создание гибкой системы государственной поддержки, предусматривающей предоставление финансовых ресурсов МСП в условиях замедления экономического роста и развития системы оздоровления малого и среднего бизнеса [8]. По итогам исследования представляется возможным сделать следующие выводы:
 1. В развитых странах поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства является одной из важных функций последнего, поскольку малые и средние предприятия иницируют много нововведений и инноваций, формируют существенную долю налоговых поступлений в бюджет, обеспечивают создание значительной части рабочих мест.
 2. Малые и средние предприятия занимают важное место в экономике стран ЕС. При этом заметим, что малый и средний бизнес в Европе существенно изменился за последние 20–30 лет. Современные малые и средние предприятия, особенно в сфере производства, зачастую применяют высокие технологии. МСП Европы вносят значительный вклад в НИОКР, хотя и уступают крупным предприятиям.
 3. Что же касается экономической ситуации в России, то в ближайшее время условия для развития МСП в России вряд ли значительно улучшатся.

Литература

1. Брагина Е. А. Малые предприятия в экономике развивающихся стран Азии и Африки. М. : ИМЭМО РАН, 2006.
2. Власова Н. Л. Роль и место малого и среднего бизнеса в национальной экономике в современных условиях. М., 2015.
3. Епифанова Т. В. Критерии определения малого и среднего предпринимательства // Новые технологии. 2011. № 4. С. 153–157.
4. Захарова Н. В. Страны Европы. Справочное учебное пособие. М. : Магистр, 2010.
5. Захарова Н. В., Лабудин А. В. Мировой рынок высоких технологий: особенности и перспективы развития // Управленческое консультирование. 2016. № 4. С. 104–115.
6. Захарова Н. В., Лабудин А. В. Формирование инновационных кластеров в Италии: Тосканский регион // Управленческое консультирование. 2015. № 1. С. 63–70.
7. Компанеев Е. С. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. М. : БЕК, 2013.
8. МСП Банк: Исследования и Аналитика // Малый и средний бизнес за рубежом [Электронный ресурс]. URL: https://www.mspbank.ru/analiticheskiy_tsentr/issledovaniya_i_analitika (дата обращения: 13.08.2017).
9. *Entrepreneurship in Europe* // Routledge Revivals. The social Process. Routledge, 2015.
10. *Founding a company: Handbook of legal forms in Europe* / Munkert M. & all. Springer, 2015.
11. Lisowska R. The Potential of Business Environment Institutions and the Support for the Development of Small and Medium-sized Enterprises // *Entrepreneurial Business and Economics Review*. 2016.

References

1. Bragina E. A. *Small enterprises in economy of developing countries of Asia and Africa* [Malые predpriyatiya v ekonomike razvivayushchikhsya stran Azii i Afriki]. М. : IMEMO RAS, 2006. (rus)
2. Vlasova N. L. *A role and the place of small and medium business in national economy in the modern conditions* [Rol' i mesto malogo i srednego biznesa v natsional'noi ekonomike v sovremennykh usloviyakh]. М., 2015. (rus)
3. Yepifanova T. V. *Criteria of determination of small and average business* [Kriterii opredeleniya malogo i srednego predprinimatel'stva] // *New technologies* [Novye tekhnologii]. 2011. N 4. P. 153–157. (rus)

4. Zakharova N. V. *Countries of Europe. Reference manual* [Strany Evropy. Spravochnoe uchebnoe posobie]. M. : Master [Magistr], 2010. (rus)
5. Zakharova N. V., Labudin A. V. *World market of high technologies: features and perspectives of development* [Mirovoi ryok vysokikh tekhnologii: osobennosti i perspektivy razvitiya] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 4. P. 104–115. (rus)
6. Zakharova N. V., Labudin A. V. *Formation of innovative clusters in Italy: Tuscan region* [Formirovaniye innovatsionnykh klasterov v Italii: Toskanskii region] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 1. P. 63–70. (rus)
7. Kompaneets E. S. *Application of the legislation on crediting and calculations* [Primeneniye zakonodatel'stva o kreditovanii i raschetakh]. M. : BEK, 2013. (rus)
8. *MSP Bank: Researches and Analytics* [MSP Bank: Issledovaniya i Analitika] // Small and medium business abroad [Electronic resource]. URL: https://www.mspbank.ru/analiticheskiy_tsentr/issledovaniya_i_analitika (date of the address: 13.08.2017). (rus)
9. *Entrepreneurship in Europe* // Routledge Revivals. The social Process. Routledge, 2015.
10. *Founding a company: Handbook of legal forms in Europe* / Munkert M. & all. Springer, 2015.
11. Lisowska R. *The Potential of Business Environment Institutions and the Support for the Development of Small and Medium-sized Enterprises* // Entrepreneurial Business and Economics Review. 2016.